

TESTA DI VECCHIO

MANIERA DI PULZONE SCIPIONE

Gaeta 1550 ca. - Roma 1598)

INVENTARIO: 342

MATERIA / TECNICA: olio su carta

SCHEDA

Questa testa, uno studio di buona qualità raffigurante un vegliardo, è attestata in collezione Borghese a partire dal 1790 (Della Pergola 1959), assegnata dall'estensore dell'inventario a Scipione Pulzone, nome ripetuto sia negli elenchi fedecommissari (1883), sia da Giovanni Piancastelli (1891). Nel 1912, recuperando l'attribuzione a Ludovico Carracci formulata da Adolfo Venturi (1893), Giulio Cantalamessa descrisse questa opera su carta come uno studio per la testa di san Filippo Neri, ipotesi su cui sorvolò Roberto Longhi (1928) che però tenne a confermare la pista carraccesca prospettata dal collega, avvicinando il dipinto al catalogo di Annibale.

In occasione della pubblicazione del catalogo dei dipinti della Galleria Borghese, nel 1959 Paola della Pergola riesumò la vecchia assegnazione al pittore di Gaeta, avvicinando questo studio al volto di *San Giuseppe della Sacra Famiglia con i santi Giovannino ed Elisabetta*, (Galleria Borghese, inv. n. 313), col quale, a detta della studiosa, questa Testa condividerebbe 'il venezianismo di seconda mano...', le rughe sulla fronte, il lobo squadrato dell'orecchio, e la stessa tipologia dei lineamenti' (Ead.). Tale attribuzione, confermata da Kristina Herrmann Fiore (2006), deve essere sicuramente rivista in favore di un pittore attivo a Roma tra la fine del XVI e primi anni del XVII secolo, sensibile alla maniera bolognese di Annibale e ai modelli figurativi veneziani.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 354;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 342;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 113, n. 167;
- A. Donò, *Scipione Pulzone da Gaeta (1545 - 1598): il pittore della "Madonna della Divina Provvidenza"*, in "Barnabiti studi", XIII, 1996, pp. 7-13, p. 82, n. 43;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 113.

English version

HEAD OF AN ELDERLY MAN

MANNER OF PULZONE SCIPIONE

(Gaeta c. 1550 - Rome 1598)

INVENTORY: 342

MEDIUM: oil on paper

COMMENTARY

This head, a study of good quality depicting an elderly man, is first attested in the Borghese Collection in 1790 (Della Pegola 1959), attributed by the inventory drafter to Scipione Pulzone, a name repeated both in the fideicommissum lists (1883) and by Giovanni Piancastelli (1891). In 1912, returning to the attribution to Ludovico Carracci formulated by Adolfo Venturi (1893), Giulio Cantalamessa described this work on paper as a study for the head of Saint Philip Neri, a hypothesis overlooked by Roberto Longhi (1928) who, however, confirmed the Carracci interpretation proposed by his colleague, seeing a relation between the painting and Annibale's catalogue. When the catalogue of the Borghese Gallery paintings was published in 1959, Paola della Pergola revived the old attribution to the Gaeta painter, likening this study to the face of *Saint Joseph* in the *Holy Family with Young Saint John and Saint Elizabeth*, (Borghese Gallery, inv. no. 313), with which, according to the scholar, this *Head* shares 'the second-hand Venetianism [...], the wrinkles on the forehead, the square ear lobe, and the specific type of features' (Ead.). This attribution, confirmed by Kristina Herrmann Fiore (2006), must surely be revised in favour of a painter active in Rome in the late sixteenth and early seventeenth century who was sensitive to Annibale's Bolognese manner and Venetian figurative models.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 354;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 167;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 342;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 209;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 113, n. 167;
- A. Donò, *Scipione Pulzone da Gaeta (1545 - 1598): il pittore della "Madonna della Divina Provvidenza"*, in "Barnabiti studi", XIII, 1996, pp. 7-13, p. 82, n. 43;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 113.

